

Редколлегия журнала «Вопросы политической экономики» получила для публикации текст одного из ведущих ученых-экономистов современного Китая академика Чен Эньфу в соавторстве. Перевод на русский язык данного текста несколько своеобразен и несет специфический отпечаток китайской традиции (в частности, несколько непривычны для русскоязычного читателя формулировки законов, о которых пишут авторы). Редакционная коллегия после обсуждения специфики текста приняла решения сохранить авторскую стилистику и не вмешиваться в перевод с целью максимальной близости данной публикации к оригиналу.

Чен Эньфу¹, Гао Цзянькунь²

ОБ ОТНОШЕНИИ МЕЖДУ ЗАКОНОМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ, ЗАКОНОМ РЫНОЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАКОНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: РАЗЛИЧИЕ РОЛЕЙ В ПЛАНОВОЙ И РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКАХ*³

Ключевые слова: *плановая экономика, рыночная экономика, закон рыночного регулирования, закон пропорциональности, закон государственного регулирования (закон планирования).*

На современном этапе подавляющее большинство стран мира, включая Китай и Россию, развивают рыночную экономику различного типа, что обуславливает необходимость предложения и уточнения новых понятий и разработки теорий, каса-

¹ **Чен Эньфу**, заместитель директора академического комитета Университета Китайской академии общественных наук и главный профессор Университета Китайской академии общественных наук, член Президиума Академического отделения Китайской академии общественных наук, директор Научно-исследовательского центра экономического и социального развития; президент Всемирной ассоциации политической экономики (WAPE), президент Китайской ассоциации политической экономики и председатель Научно-исследовательской ассоциации, член Комитета Всекитайского собрания народных представителей при ЮНЕСКО, Китай.

² **Гао Цзянькунь**, кандидат политических наук, доцент, Фуданьский университет, Китай.

*Статья подготовлена на основе доклада на Международной конференции «Планирование в рыночной экономике: воспоминания о будущем (к 100-летию Госплана СССР)», Россия, Москва, 25-26 марта 2021 г.

***Цитирование:** Чен Эньфу, Гао Цзянькунь (2021). Об отношении между законом пропорциональности, законом рыночного регулирования и законом государственного регулирования: различие ролей в плановой и рыночной экономиках // Вопросы политической экономики. № 2 (26). С. 57-72.

DOI: 10.5281/zenodo.5040292 (<https://zenodo.org/record/5040292>)

³ **Перевод статьи с китайского языка:** Ли Чжожу, магистрант МГУ имени М.В. Ломоносова.

Литературная редакция перевода: Рахманов А.Б., доктор философских наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова.

ющихся законов регулирования рынка, государственного регулирования, пропорциональности в экономике и их взаимосвязи.

1. Закон пропорциональности как универсальный закон общественного производства и экономического развития человека

Закон пропорциональности в целом

К. Маркс пишет: «Для того, чтобы получить количество продукта, соответствующее разным объемам потребности, необходимо оплатить разное и определенное количество общего общественного труда» (Маркс, Энгельс, 1972. Т. 32. С. 541). Закон пропорционального распределения общественного труда (закон пропорциональности) – это закон противоречивого взаимодействия общественного производства и общественных потребностей, а также и гармоничного развития национальной экономики в целом.

Неотъемлемым требованием закона пропорциональности является то, что весь общественный труд, выраженный в человеческих, финансовых и материальных ресурсах, должен распределяться в общественном производстве и национальной экономике пропорционально потребностям. Иначе говоря, в противоречивом движении общественного производства и потребностей различные виды продукции и потребностей должны пребывать в состоянии динамичного и всестороннего равновесия в структуре потребительских ценностей для того, чтобы достичь максимальных результатов производства при минимальном потреблении труда в наличных условиях; в народном хозяйстве в целом должно поддерживаться структурное равновесие различных отраслей и сфер экономики.

Эволюция формы реализации закона пропорциональности

При различном общественном разделении труда и экономических систем форма выражения закона пропорциональности соответственно изменится.

В естественной экономике, в которой самодостаточность является основной характеристикой, так как отсутствует обмен товарами, обусловленный общественным разделением труда, закон пропорциональности проявляется, главным образом, в естественном разделении труда внутри социальных единиц, таких как семьи или кланы, основанном на чисто биологических различиях, таких как пол и возраст, и естественных условиях труда, которые изменяются согласно годовым природным циклам. На этом этапе общество состояло из многих хозяйственных единиц одного вида (патриархальные крестьянские семьи, первобытные сельские общины, феодальные хозяйства). Однако все или большая часть экономических условий по-прежнему создаются в этой экономической единице и непосредственно компенсируются и воспроизводятся из общего продукта этой экономической единицы. Эта форма экономики называется естественной. Несмотря на то, что потребности на данном этапе находятся на очень низком уровне из-за низкого уровня производительности, сами потребности заставляют общественную организацию распределять общее рабочее время именно на производство различных функций.

В простой товарной экономике закон пропорциональности проявляется в сочетании разделения труда внутри социальной единицы и социального разделения труда. На данном этапе, в связи с низким уровнем производительности тру-

да, по-прежнему доминирует естественное разделение труда внутри социальной единицы. На товарном рынке и в товарном производстве закон пропорциональности реализуется стихийным действием закона регулирования рынка (закон стоимости). В простой товарной экономике, однако, товарный обмен и товарное производство еще не являются доминирующими в социальной системе производства, так как рыночная стоимость все еще выражается только в виде прибавочной стоимости использования, созданной производителями для собственного пропитания.

В капиталистической рыночной экономике закон пропорциональности выражается как сочетание неорганизованного общественного разделения труда внутри общества в целом и организованного разделения труда внутри производственных единиц. На этом этапе доминирующее положение приобретает рыночная стоимость как форма реализации пропорционального распределения труда. В соответствии с этим, благодаря высоко развитому общественному разделению труда, рынок и товарное производство доминируют в системе общественного производства.

В плановой экономике социалистического государства закон пропорциональности проявляется главным образом в сочетании организованного разделения труда внутри общества в целом и организованного разделения труда внутри производственных единиц. Закон пропорциональности реализуется сочетанием доминирующего и основного закона государственного регулирования (закон планирования) и вспомогательного закона регулирования рынка (закон стоимости).

В социалистической рыночной экономике закон пропорциональности проявляется в сочетании организованного внутреннего разделения труда внутри производственной единицы с плановым и управляемым общественным разделением труда. Закон пропорциональности реализуется путем органической интеграции закона регулирования рынка (закон стоимости) и закона государственного регулирования (закон планирования).

Отсюда следует, что закон пропорциональности – это универсальный закон, пронизывающий все экономические системы человеческого общества. Как отметил Маркс, «разделение труда внутри общества в целом, независимо от того, опосредовано оно рынком или нет, является общим для всех социально-экономических форм» (Маркс, Энгельс, 1972. Т. 27. С. 397-398).

2. Закон рыночного регулирования (закон стоимости) и его отношение к закону пропорциональности

Закон рыночного регулирования (закон стоимости)

Закон рыночного регулирования (закон стоимости) является основным противоречием товарной экономики, то есть разрешением противоречия между частным (местным) трудом и общественным трудом.

Стоимость товара определяется общественно необходимым трудом, вложенным в его производство; доля времени, затраченного трудом на производство товара, по отношению к общественно необходимому времени производства, должна соответствовать потребностям общества, т.е. доле времени труда, затраченного обществом на этот товар; обмен товарами осуществляется в соответствии с принципом тождества их стоимостей. Роль спроса и предложения, конкуренции и цено-

вых колебаний в распределении ресурсов основывается на рыночной стоимости, которая является специфической формой реализации закона стоимости.

В товарной экономике труд каждого производителя товаров в первую очередь выражается в виде частной рабочей силы благодаря независимым отношениям между производителями товаров. Частный труд может быть преобразован в общественный только через товарный обмен и, таким образом, стать частью общественного разделения труда. Поэтому, для реализации стоимости товара, товаропроизводителю необходимо конвертировать частное индивидуальное рабочее время в общественно необходимое трудовое время. Индивидуальное рабочее время товаропроизводителей сначала трансформируется в общественно необходимое время труда для производства одного и того же товара в рамках одного и того же производственного сектора (т.е. время труда, необходимое для производства определенной потребительской стоимости при существующих общественно нормальных условиях производства и при общественно среднем уровне квалификации и трудоемкости), а затем в дальнейшем трансформируется в общественно необходимое время труда для производства различных товаров между различными производственными секторами, т.е. из затем социально необходимый совокупный трудовой стаж, необходимый для производства таких товаров на рынке в средних условиях производства в обществе. Обмен товарами в соответствии с их общественной ценностью требует, чтобы суммарное время труда, затраченное обществом на производство таких товаров, соответствовало необходимому времени труда, отведенному на такие товары пропорционально суммарному времени труда общества, т.е. доля времени труда, затраченного на производство определенного товара по отношению к суммарному времени труда общества, должна соответствовать потребностям общества пропорционально времени труда, отведенному на такие товары обществом. К. Маркс подчеркнул: «Закон стоимости товаров определяет, сколько всего трудового времени, имеющегося в его распоряжении, общество может посвятить производству каждого конкретного товара. Но эта постоянная тенденция к поддержанию равновесия в различных сферах производства является лишь противодействием частым нарушениям этого равновесия» (Маркс, Энгельс, 1972. Т. 23. С. 394).

Из текста «Капитала», не считая международного производства и обмена, можно сделать вывод, что роль закона о стоимости при распределении ресурсов в стране делится на два уровня: во-первых, на уровне предприятия или на микроуровне, через требование, чтобы стоимость одного и того же товара определялась социально необходимым трудовым временем (т.е. общественно необходимым трудовым временем в первом смысле), формируется разница между общественной и индивидуальной ценностью, способствующая развитию разных предприятий в одном и том же секторе. Второе заключается в том, что на социальном или макроуровне, через роль общественно-необходимого рабочего времени во втором смысле (т.е. необходимого рабочего времени, пропорционально распределенного по каждому производственному сектору в соответствии с социальными потребностями), распределение ресурсов основывается на законе пропорционального распределения общественного труда, а в конкуренции между капиталом и трудом за высокую норму прибыли, распределение ресурсов основывается на законе пропорционального распределения социального труда. В условиях конкуренции за

высокие показатели прибыли свободное движение таких факторов производства, как капитал и рабочая сила, во всех секторах общественного производства будет способствовать перетеканию ресурсов в сектора с высокой эффективностью производства, рационализацией и развитой промышленной структурой.

Отношения к закону пропорциональности

Закон рыночного регулирования (закон стоимости) является основной формой реализации закона пропорциональности в товарной экономике. В товарной экономике закон стоимости реализует закон пропорциональности через спонтанные колебания рыночной стоимости, или формы стоимости, вызванные конкуренцией. Конкуренция в сырьевой экономике сигнализирует товаропроизводителям о равновесии спроса и предложения на сырьевые товары, вызывая спонтанные колебания рыночной стоимости товаров, и таким образом спонтанно направляет производство. Ф. Энгельс указал: «Только через колебания конкуренции и, следовательно, через колебания цен на сырьевые товары может быть осуществлен закон стоимости товарного производства, и точка зрения, что социально необходимое время труда определяет стоимость товаров, становится реальностью, а индивидуальный производитель товаров может видеть для себя только то, в чем нуждается общество и чего оно хочет, через падение и рост цен на свои товары. Только через падение и повышение цены продукта индивидуальный производитель товара может увидеть для себя, в чем нуждается общество, сколько ему нужно и что ему не нужно» (Маркс, Энгельс, 1972. Т. 21. С. 215). Роль закона стоимости в реализации закона пропорциональности постоянно меняется с изменением меновой стоимости, т.е. формы стоимости и экономической системы.

Роль в простой товарной экономике. В простой товарной экономике роль закона рыночного регулирования (или закона стоимости) в реализации закона пропорциональности, как правило, невелика.

До появления товарной экономики, в которой производство напрямую обменивается, закон регулирования рынка (или закон стоимости) находился в зачаточном состоянии и играл минимальную роль в реализации закона пропорциональности, хотя товарный рынок уже сформировался. В раннем первобытном обществе из-за низкого уровня производительности, обмен прибавочной продукцией происходил лишь изредка внутри племен. Форма стоимости при таких эпизодических обменах проявляется в простой, индивидуальной или условной форме стоимости. Эта форма стоимости не выражала адекватно стоимость товара с точки зрения потребительской стоимости другого товара, а также не выражала адекватно суть стоимости, которая является конденсацией человеческого труда в целом. В позднем первобытном обществе первое большое разделение труда в обществе, основным содержанием которого было разделение кочевых племен, постепенно трансформировало товарный обмен из эпизодического в регулярный, а из обмена, осуществляемого между вождями кланов, в индивидуальный обмен. Соответственно, формы стоимости в простой товарной экономике постепенно переходили от простых, индивидуальных или условных форм стоимости к суммированным или расширенным формам стоимости и постепенно превращались в общие формы стоимости. Суммированная или расширенная форма стоимости впервые позволяет по-настоящему выразить стоимость товаров как конденсацию недифферен-

цированного человеческого труда, но она еще не приобрела единообразного выражения и остается неадекватной формой выражения стоимости. Общая форма стоимости, с другой стороны, действует как общий эквивалент в мире товаров, но не фиксируется во времени и ограничивается в пространстве меньшей площадью. Таким образом, на первоначальных рынках, предшествовавших возникновению товарной экономики, еще не было конкуренции в истинном смысле этого слова, и поэтому распределение общественного труда не могло жестко регулироваться регулярными колебаниями рыночной стоимости.

После появления простой товарной экономики закон стоимости начал реализовывать закон пропорциональности путем самопроизвольного регулирования товарного производства и товарного обмена, но регулирующий эффект был еще более ограниченным. Когда постепенно сложилось и развилось второе большое разделение труда в основном (разделение ремесла и сельского хозяйства), это привело к развитию товарного производства с целью прямого обмена. С развитием общественного разделения труда и появлением товарного производства возник рынок, и, в связи с этим В.И. Ленин справедливо отметил: «Там, где есть общественное разделение труда и товарное производство, есть “рынок”» (Ленин, 1984. Т. 1. С. 183). Соответственно, форма стоимости постепенно переходит из общей формы стоимости в денежную форму. Формой цены товара является форма стоимости этого товара, выраженная в деньгах. Конкуренция осуществляет закон стоимости посредством самопроизвольного колебания цены товара. В этом процессе закон регулирования рынка (или закон стоимости) действует как слепая сила, самопроизвольно регулирующая общественный труд и тем самым поддерживающая общественное равновесие производства с целью реализации закона пропорциональности. Эта слепая регулирующая роль ценностного закона имеет две стороны. Закон о регулировании стоимости (или регулирование рынка) дает рынку функциональные преимущества, такие как краткосрочное распределение ресурсов, микроравновесие, сигнализация, технологические инновации и получение прибыли, но в то же время он имеет и функциональные недостатки, такие как отклонения в целях регулирования, медленное регулирование, дорогостоящее регулирование, ограниченное регулирование и препятствия на пути технологического прогресса (Эньфу, 1990). Эти функциональные недостатки отражают потенциал экономического кризиса, заложенный в использовании и функционировании денег как средства обращения. Однако до превращения в капиталистическую рыночную экономику простая товарная экономика не доминировала в общей социальной экономике. Поэтому на данном этапе эта возможность экономического кризиса не стала реальностью.

Роль в капиталистической рыночной экономике. История развития капиталистической рыночной экономики включает в себя два основных этапа, а именно: либеральную капиталистическую рыночную экономику, основанную на принципе «laissez-faire», и монополистическую капиталистическую экономику с государственным вмешательством. Но на любом из этапов развития закон рыночного регулирования (закон стоимости) играет решающую роль в реализации закона пропорциональности, с разницей лишь между количественными и частичными качественными изменениями.

В капиталистической рыночной экономике на этапе свободной конкуренции совместное действие закона рыночного регулирования (закон стоимости) и закона

частной прибавочной стоимости усиливает функциональные недостатки, вытекающие из спонтанного действия закона рыночного регулирования (закона стоимости). Закон частной прибавочной стоимости – это закон движения фундаментального противоречия капитализма, т.е. противоречия между обобществлением производства и капиталистической частной собственностью на средства производства. Со стороны производительных сил социализация капиталистического товарного производства требует не только организованного и планового производства в рамках отдельных предприятий, но и формирования организованного общественного разделения труда в товарном производстве в масштабах всего общества, реализуя тем самым закон пропорциональности. С точки зрения производственных отношений, капиталистическая частная собственность на средства производства определяет, что единственной производственной целью владельцев частного капитала является стремление к частной прибавочной стоимости или частной прибыли, в то время как владельцы труда могут зарабатывать на жизнь только продажей своего труда. Таким образом, в капиталистической рыночной экономике противоречие между производительными силами и отношениями производства материализуются как основное противоречие капитализма. Это противоречие проявляется в двух основных противоречиях.

Одним из них является противоречие между организованным характером производства на отдельных предприятиях и анархическим или беспорядочным состоянием производства в обществе в целом. Это противоречие является конкретным выражением в капиталистической рыночной экономике противоречия между частным и общественным трудом. В связи с капиталистическим частным присвоением средств производства, существует высокая степень планирования и организации в рамках отдельных предприятий владельцев частного капитала: средства производства используются группой работников совместно; производственный процесс завершается совместно серией разделов труда; и продукт труда становится общим продуктом работников. Однако из-за частнокапиталистического присвоения средств производства производство товаров во всей социальной экономике не организовано скоординированным и регулируемым образом между различными отраслями и предприятиями. Это не способствует достижению добродетельного развития по закону пропорциональности и, как правило, приводит к относительному перепроизводству.

Во-вторых, существует противоречие между тенденцией неограниченного расширения производства и относительным сокращением спроса со стороны работающих людей, имеющих возможность платить. В капиталистической рыночной экономике внутреннее стремление к прибавочной стоимости и внешнее давление конкуренции побуждают владельцев частного капитала продолжать преобразование заработанной прибавочной стоимости в капитал, тем самым расширяя масштабы накопления и производства капитала до такой степени, что формируются и постепенно распространяются на весь мир монополии. Но с другой стороны, капиталистическая собственность на средства производства определяет владельцев частного капитала как можно более интенсивно эксплуатировать работников, чтобы получить как можно больше прибавочной стоимости, что приводит к поляризации общества между богатыми и бедными: класс владельцев частного капитала, которые составляют меньшинство социального населения, владеет большей ча-

стью социального богатства, в то время как богатство, принадлежащее рабочим и членам их семей, которые составляют подавляющее большинство социального населения, составляет лишь очень малую часть социального богатства. В результате, сравнительно низкий уровень благосостояния и доходов большинства населения, а также относительное отсутствие спроса на социальные товары, способные платить за них, не могут быть кардинально смягчены даже введением потребительского кредита. Это также не способствует достижению закона пропорциональности. Это проявляется, например, в «субстандартных» ипотеках и в различных кризисах, спровоцированных в США для облегчения относительного избытка товаров из-за неспособности работников их себе позволить.

В капиталистической рыночной экономике на этапе свободной конкуренции закон о регулировании рынка (или закон о стоимости) и закон о частной прибавочной стоимости работают вместе, чтобы реализовать закон о пропорциональности, отчасти через разрушительный капиталистический экономический кризис. Фундаментальное противоречие капитализма и определяемые им специфические противоречия неизбежно приводят к периодическим всплывкам экономических кризисов относительного перепроизводства. Видно, что экономические кризисы объективно становятся способом реализации закона пропорциональности в капиталистической рыночной экономике на стадии свободной конкуренции.

В государственно-монополистической капиталистической экономике закон рыночного регулирования (закон стоимости) по-прежнему играет решающую роль в реализации закона пропорциональности, но в определенной степени и в определенных пределах подчиняется закону государственного регулирования. Из-за чрезвычайно разрушительного характера капиталистических экономических кризисов в национальных экономиках все большего числа капиталистических стран возник государственно-монополистический капитализм, который постепенно выполняет важную функцию. В современных капиталистических странах, если негативные последствия стихийного действия закона рыночного регулирования (закон стоимости) эффективно контролируются государством, то деструктивность различных экономических кризисов снижается, а значит, и стоимость реализации закона пропорциональности смягчается; верно и обратное. Великая депрессия 1930-х годов, стагфляция 1970-х годов, финансовый кризис 1990-х годов и финансовый кризис 2008 года в западных странах показывают, что если фундаментальная роль рыночного регулирования и доминирующая роль государственного регулирования не будут эффективно сочетаться, то национальная экономика не только будет серьезно потерпит ущерб.

Роль в традиционной социалистической плановой экономике. В традиционной плановой экономической практике в большинстве периодов в различных социалистических странах в разной степени развивалось товарное производство и товарный рынок, за исключением отдельных периодов, таких, как экономика «военного коммунизма» в Советской России, в рамках которой товарная экономика была практически упразднена. Таким образом, закон регулирования рынка (или закон о стоимости) до сих пор в некоторой степени играет роль распределения общественного труда, ведения экономического учета, стимулирования товарного производства и обмена, но не играет фундаментальной или решающей роли.

Роль в социалистической рыночной экономике. В социалистической рыночной экономике Китая закон рыночного регулирования (закон стоимости) играет

решающую роль, главным образом в области распределения ресурсов в целом, но условия, при которых он функционирует, отличаются от условий капиталистической рыночной экономики.

Прежде всего, китайская социалистическая рыночная экономика имеет экономическую основу, отличную от капиталистической рыночной экономики, а именно: в Китае существует экономическая система социализма с китайской спецификой. Ее суть заключается в следующем: государственная собственность как основной орган, государственная экономика как ведущий орган и совместное развитие множественных систем собственности. Базовая экономическая система, основой которой является государственная собственность, в корне устранила первопричину экономического кризиса, а именно противоречие между социализацией производства и капиталистическим частным присвоением средств производства, что позволило более гладко реализовать закон пропорциональности во многих областях народного хозяйства посредством действия закона регулирования рынка (закон стоимости).

Во-вторых, закон государственного регулирования (закон планирования) реализует закон пропорциональности через органическое сочетание с законом рыночного регулирования (закон стоимости). Оба фактора в социалистической рыночной экономике для того, чтобы сформировать органическое целое могут достичь благоприятной взаимодополняемости, по сути, могут достичь синергии, то есть закон рыночного регулирования (закон стоимости), т.е. самопроизвольного регулирования и распределения ресурсов для достижения краткосрочных интересов и местных интересов, и закон государственного регулирования (закон планирования), предполагающий то, что государство берет на себя инициативу по планированию и распределению важных ресурсов, чтобы достичь долгосрочных интересов общества и предприятий.

В связи с этим в социалистической рыночной экономике, где основой является общественная собственность, закон рыночного регулирования (закон стоимости) легко может в полной мере сыграть свою положительную направляющую роль, причем можно избежать связанных с ним негативных последствий.

3. Взаимосвязь между законом государственного регулирования (или планирования) и законом пропорциональности

Закон государственного регулирования (закон планирования)

Закон государственного регулирования (закон планирования) – это объективный экономический закон основного противоречия товарной экономики, то есть противоречивого движения между частным или частичным трудом и общественным трудом в социализированном массовом производстве, регулируемом государством.

Закон государственного регулирования (или закон планирования) означает, что государство использует экономические, правовые, административные, идеологические и иные средства для осознанного использования объективного закона развития общественного производства, заблаговременно составляет генеральный план общественного производства и народного хозяйства в соответствии с фактическим функционированием и развитием общественного производства и народ-

ного хозяйства, а также научно и рационально регулирует распределение совокупного общественного труда в каждом секторе производства и народного хозяйства в целом. Закон государственного регулирования (закон планирования) содержит следующие пункты:

Во-первых, планирование и регулирование государством общественного производства и национальной экономики является необходимым требованием социализированного массового производства. В начале социализированного производства монопольного капитализма огромная растрата социальных ресурсов, вызванная насильственной вспышкой экономического кризиса относительного перепроизводства, заставила людей осознать, что только государство регулирует общественное производство и национальную экономику в целом может исправить слепое спонтанное действие закона стоимости и тем самым реализовать закон пропорциональности.

Во-вторых, планирование и регулирование государством общественного производства и национальной экономики основано на научном понимании и точном понимании соответствующих объективных законов социализированного массового производства и развития национальной экономики. Государственное планирование и регулирование общественного производства и народного хозяйства должны опираться на научные знания системы экономических законов, системы законов естественного развития, системы законов общественного развития, системы законов научно-технического развития и др. Вся деятельность, в которой участвуют люди, имеет двойственную природу – субъективность и объективность. Нельзя отрицать объективность государственного планирования, планирования и регулирования из-за участия человека, и тем самым утверждать, что понятия «законы государственного регулирования» и «законы планирования» недействительны. Согласно этой логике, рыночная деятельность также связана с субъектом – человеком, тогда нет «закона регулирования рынка», «закона стоимости» и других подобных понятий. В конце концов, регулирование рынка – это изменение поведения физических и юридических лиц в хозяйственной деятельности, которое также можно назвать поведением или регулированием предприятий, например, продуктов, цен и конкуренции, и других аспектов того, что они делают. Поэтому законы рыночного регулирования и государственного регулирования являются как субъективными по форме, так и объективными по содержанию человеческой деятельности; доброкачественная и эффективная микро- и макроэкономическая деятельность требует, чтобы все люди, работающие на предприятиях и в органах власти, стремились к тому, чтобы субъективная инициатива человека соответствовала объективной закономерности экономической деятельности для достижения эффективного единства субъективности и объективности.

В-третьих, планирование и регулирование государством общественного производства и национальной экономики – это органичная система, состоящая из трех частей: регуляторных целей, регуляторных инструментов и регуляторных механизмов. При планировании и регулировании общественного производства государству в первую очередь необходимо планировать и формулировать научные цели регулирования и на основе разумных механизмов регулирования всесторонне использовать эффективные инструменты регулирования для достижения целей регулирования. Поэтому цели регулирования, нормативные акты

и механизмы регулирования составляют органическое целое, которое взаимосвязано и неразрывно.

Соотношение с законом пропорциональности

В последние годы профессор Лю Гуогуан, бывший вице-президент Китайской академии общественных наук и ряд других известных пионеров социалистической теории рыночной экономики заново сформулировали и развили «закон планового и пропорционального развития» (Гуогуан, 2009; Гуогуан, 2014). Это имеет большое значение. Однако закон пропорциональности и закон планирования – это два тесно связанных между собой закона, а закон государственного регулирования (планирования) – это один из способов, с помощью которого закон пропорциональности реализуется в обобществленном производстве и регулируемых государством национальных экономиках. По словам К. Маркса, в обществе, основанном на общем производстве, «общество должно рационально распределять свое время, чтобы добиться производства, которое отвечает всем потребностям общества» (Маркс, Энгельс, 1972. Т. 46. С. 120). Таким образом, экономия времени и плановое распределение рабочего времени между различными отраслями производства остается основным экономическим законом на основе совместного производства. Однако на стадии государственно-монополистического капитализма и ранней стадии социализма общее планирование и комплексное регулирование общественного производства и национальной экономики может осуществляться только государством в силу его существования.

Роль закона пропорциональности через закон государственного регулирования (планирования) сильно варьируется от общества к обществу и от одной стадии развития к другой в том же обществе.

Роль в государственно-монополистической капиталистической экономике. Государственно-монополистический капитализм возник в результате управления национальными экономиками основных воюющих стран во время Первой мировой войны, а после экономического кризиса 1929-1933 годов он стал доминировать в экономиках основных капиталистических стран. В целях реализации закона пропорциональности, государственно-монополистический капитализм корректирует и регулирует негативные последствия закона рыночного регулирования (закон стоимости).

Существуют две основные теоретические школы мысли, направляющие регулирование экономики государственным монопольным капитализмом, а именно: различные кейнсианские идеи и различные неолиберальные идеи.

Применение кейнсианских идей на практике в некоторой степени способствует реализации закона пропорциональности, но имеет существенные ограничения. Суть кейнсианства заключается в том, что для достижения полной занятости (по сути, закона о пропорциональности) правительство может использовать в основном фискальную, а также монетарную политику, чтобы компенсировать отсутствие частных инвестиций. Применение различных теорий этой школы мысли к практике массового социализированного производства в некоторой степени смягчило негативные последствия закона регулирования рынка (или закона стоимости) и разрушительный характер экономического кризиса, позволив экономикам крупнейших капиталистических стран поддерживать относительно стабильный рост на протя-

жении более 20 лет после окончания Второй мировой войны. Однако, в связи с сохранением доминирующего положения капиталистической частной собственности на средства производства, планирование и регулирование государством общественного производства под руководством кейнсианской идеологии имело большие ограничения по объему, степени и эффективности регулирования. Кроме того, экспансивность политических идей кейнсианской идеологии в процессе конкретной реализации привела к стагнации 1970-х годов.

Применение неолиберальных идей на практике заложило основу для частых финансовых и экономических кризисов. Суть неолиберализма заключается в том, что в долгосрочной перспективе спонтанное действие закона регулирования рынка (закона стоимости) может привести к тому, что реальный уровень занятости в стране будет стремиться к равен естественному уровню занятости, определяемому такими факторами, как уровень технологий, культурные обычаи и природные ресурсы страны (т.е. реализация закона пропорциональности), в то время как планирование и регулирование государством социальной экономики неэффективно для достижения естественного уровня занятости. Бессилие кейнсианства в решении проблемы стагнации, политические идеи неолиберальной школы мысли в той или иной степени реализовывались в крупных развитых капиталистических странах. Применение на практике идей ведущего представителя неолиберальной школы М. Фридмана по контролю над денежной массой действительно сыграло положительную роль в сдерживании инфляции и тем самым освободило экономику от стагнации. Однако общий подход неолиберализма к закону рыночного регулирования (закону стоимости) неизбежно приводит к таким серьезным негативным последствиям, как обострение фундаментальных противоречий капитализма, поляризация богатых и бедных, усиление финансовых и экономических кризисов.

Роль в традиционной социалистической плановой экономике. В первые годы своего существования во всех социалистических странах была создана централизованная система традиционного планового хозяйства на основе государственной собственности на средства производства. Несмотря на определенные различия в формах организации общественного производства в разные исторические периоды, во всех социалистических странах осуществлялась единая и централизованная организация и управление общественным производством в целом, так что закон государственного регулирования (закон планирования) занял доминирующее положение в реализации закона пропорциональности, а закон рыночного регулирования (закон стоимости) находится во вспомогательном и подчиненном положении. Традиционная плановая экономическая система, основанная на государственной собственности на средства производства, в корне устранила противоречие между социализацией производства и капиталистическим частным присвоением средств производства, что явилось первопричиной экономического кризиса, и сыграло важную роль в реализации закона пропорциональности, способствуя тем самым быстрому развитию производительных сил. В то же время эта экономическая система выявила недостатки закона государственного регулирования (закон планирования), такие, как субъективное предпочтение государственному регулированию и отсутствие стимулов к государственному регулированию (Эньфу, 1990). Для преодоления этих недостатков в некоторых социалистических странах, в том числе в Китае, были проведены рыночные экономические реформы, в резуль-

тате которых «плановая экономика была выведена на пенсию, а рыночная экономика увенчалась успехом».

Роль в социалистической рыночной экономике. В социалистической рыночной экономике Китая ведущей идеологией государственного планирования и регулирования общественного производства является то, что закон государственного регулирования (закон планирования) реализуется через органическое сочетание с законом регулирования рынка (закон стоимости) для реализации закона пропорциональности.

Роль закона государственного регулирования (планирования) в реализации закона пропорциональности в основном заключается в следующих аспектах.

Во-первых, посредством макроконтроля и микрорегулирования происходит корректировка негативной роли закона рыночного регулирования (закон стоимости), то есть минимизируются недостатки рынка. Макроконтроль основывается, главным образом, на экономических показателях, посредством фискальных, монетарных, промышленных, распределительных и других экономических инструментов и политики, а также правовых и необходимых административных средств для регулирования инвестиций, потребления, внешней торговли, занятости и научно-технической и другой рыночной деятельности с целью поддержания макроэкономической стабильности, достижения полной занятости, ценовой стабильности, разумной промышленной структуры, платежного баланса, справедливого распределения и других макроэкономических целей. Микрорегулирование – это главным образом комплексное использование экономических, правовых и административных средств для регулирования поведения микроэкономических агентов, а также для укрепления и оптимизации общественных услуг с целью поддержания справедливого порядка рыночной конкуренции, продвижения научно-технических инноваций, содействия социальной гармонии и сохранения экологического блага, с тем, чтобы достичь всестороннего, скоординированного и устойчивого экономического, политического, социального, культурного и экологического развития.

Второе – это долгосрочное распределение общих ресурсов и решающая роль или непосредственное распределение специальных ресурсов, таких как ресурсы тайника. При долгосрочном распределении общих ресурсов правительство осуществляет планирование распределения путем интеграции краткосрочных интересов с долгосрочными интересами. В отличие от этого, из-за невозобновляемости специальных ресурсов, таких как ресурсы тайников, правительство достигает непосредственного распределения этих ресурсов путем интеграции краткосрочных и долгосрочных интересов, а также местных и общих интересов. Распределение материальных ресурсов на транспорте, таких как авиация, реки, железные дороги, автомагистрали и трубопроводы, а также почта и телекоммуникации, в основном, решается государством и только затем частично сбывается, а не непосредственно рынком (предприятиями), чтобы принять решение о распределении этих важных материальных ресурсов.

В-третьих, она играет решающую или доминирующую роль в распределении нематериальных ресурсов, таких как образование, здравоохранение и культура. Многие вещи в области образования, здравоохранения и культуры имеют глобальный, долгосрочный, общественный характер и являются источником средств к существованию для экономического и социального развития. Если эти сферы услуг

ориентированы на рынок и имеют рыночную направленность, то социальная справедливость и ценностная ориентация не могут быть успешно достигнуты. Достижение этих целей возможно только при доминирующей роли закона государственного регулирования (закона планирования) в сочетании с рыночным механизмом в целях достижения эффективного, но при этом справедливого и рационального распределения ресурсов как нематериальных ресурсов.

В-четвертых, всеобщему процветанию способствует усиление регулирующей роли в области распределения богатства и доходов. Во-первых, закон государственного регулирования (закон планирования) регулирует распределение доходов и богатства при первоначальном распределении. С одной стороны, государство играет большую регулирующую роль в распределении доходов и богатства посредством формулирования и реализации соответствующих законов и постановлений; с другой стороны, государство определяет соответствующее соотношение накопления и потребления и распределения по труду через государственные предприятия, обеспечивает разумную долю оплаты труда в первоначальном распределении, а также способствует росту оплаты труда в тандеме с повышением производительности труда. Во-вторых, в цепочке перераспределения государство регулирует закон (или закон о планировании) для исправления и регулирования тенденции чрезмерной дифференциации между богатыми и бедными, вызванной первоначальным распределением, для параллельного содействия росту доходов резидентов и экономическому развитию, чтобы достичь более высокой доли доходов резидентов в распределении доходов государства. С одной стороны, государство строит систему социальной справедливости и защиты путем постоянного совершенствования систем инфраструктуры, основных общественных услуг, социального обеспечения, ресурсных факторов и регистрации домашних хозяйств; с другой стороны, государство регулирует чрезмерные доходы групп с высокими доходами посредством налоговой и других систем, повышает доходы групп с низкими доходами с помощью трансфертных платежей, а также объявляет незаконные доходы вне закона (Эньфу, Цзянькунь, 2014).

Таким образом, нынешнее предложение закона рыночного регулирования, закона государственного регулирования и закона пропорционального развития в их взаимосвязи имеет чрезвычайно важное научное и политическое значение. Закон пропорциональности – это универсальный закон общественного производства и национальной экономики. Закон рыночного регулирования (закон стоимости) является важным способом реализации закона пропорциональности в товарной экономике; он сыграл решающую роль в реализации закона пропорциональности с момента трансформации простой товарной экономики в капиталистическую товарную экономику. Закон государственного регулирования (закон планирования) – это способ реализации закона пропорциональности в обобществленном производстве и регулируемой государством национальной экономике. В социалистической рыночной экономике Китая закон государственного регулирования (закон планирования) и закон рыночного регулирования (закон стоимости) объединены в органическое целое с оптимальными взаимодополняющими функциями и синергетическими эффектами для того, чтобы реализовать закон пропорционального развития и устранить старую экономическую проблему различных диспропорций, чтобы производить большее количество продукции при затрате меньшего

количества ресурсов, получать максимальную выгоду и достигать значимых экономических и общественных результатов.

В заключение мы хотели бы выразить уверенность в том, что Россия и Китай будут продолжать использовать сильные стороны плановой и рыночной экономики и на основе оптимального осуществления регулятивных функций государства в рыночной экономике, достигнут высокого уровня благополучия своих народов, будут располагать сильными государствами и внушительной военной мощью, продолжат совместно работать над противодействием провокационной политике США и их союзников по отношению к России и Китаю, а также будут способствовать миру во всем мире.

ЛИТЕРАТУРА¹

Гоугуан Лю. (2009). Есть план, сильный совет по социалистической рыночной экономике // Газета Гуанмин, 17 марта.

Гоугуан Лю. (2014). О роли правительства и рынка в распределении ресурсов // Современные экономические исследования, № 3.

Маркс К., Энгельс Ф. (1972). Сочинения. Пекин. Т. 21. С. 215.

Маркс К., Энгельс Ф. (1972). Сочинения. Пекин. Т. 23. С. 394.

Маркс К., Энгельс Ф. (1972). Сочинения. Пекин. Т. 27. С. 397-398.

Маркс К., Энгельс Ф. (1972). Сочинения. Пекин. Т. 32. С. 541.

Маркс К., Энгельс Ф. (1972). Сочинения. Пекин. Т. 46. С. 120.

Ленин В.И. (1984). Сочинения. Т. 1. Пекин. С.183.

Эньфу Чен. (1990). Построение нового типа механизма регулирования на основе рыночного регулирования и во главе с государственным регулированием // Финансовое исследование, № 12.

Эньфу Чен, Цзянькунь Гао. (2014). О решающей роли рынка в распределении ресурсов – и о теории двойного регулирования социализма с китайскими характеристиками // Социализм с китайскими характеристиками, № 1.

¹ Перевод источников литературы с китайского языка.